

10.5281/zenodo.10790573

ЯЦЕНКО Андрей Владимировичгенеральный директор,
ООО «Горсерв Инновации»,
Россия, г. Москва

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ HR-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ГИГ-ЭКОНОМИКИ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ

Аннотация. Несмотря на обширность междисциплинарной литературы, посвященной явлению труда на цифровых платформах, основное внимание в ней уделяется опыту корпоративных сотрудников. С ростом возможностей цифровых трудовых платформ, все большему числу руководителей, топ-менеджеров и специалистов по управлению персоналом предстоит принимать важные решения о том, использовать ли внутренний персонал и каким образом это следует сделать. Целью данной статьи выступает рассмотрение вызовов и способов преодоления проблем при процессе развития HR-технологических платформ для гиг-экономики. Для того, чтобы выполнить поставленную цель и всесторонне рассмотреть данную тему, автором исследовались научные труды, ранее проведенные компаниями опыты, а также исследовалась информация, содержащаяся в открытом доступе в сети «Интернет».

Ключевые слова: HR-технологии, HR-технологические платформы, платформы, гиг-экономика, развитие HR-технологий, цифровизация, современные технологии.

Введение

В последние годы рабочая среда претерпела значительные изменения, при этом экономика занятости сыграла ключевую роль в этой эволюции. Влияние увеличивающейся популярности независимой работы ощущается в сфере управления персоналом, и эти изменения становятся предметом обсуждения в научной среде, что в свою очередь и делает данную тему актуальной.

Литературный обзор

Экономика занятости включает в себя краткосрочные контракты, фрилансеров и

независимых работников. Этот сдвиг в структуре занятости предоставляет как вызовы, так и возможности для профессионалов в области управления персоналом. Они могут играть стратегическую роль в управлении фрилансерами и подрядчиками, создании гибкой рабочей силы, обеспечении плавного перехода к новым формам трудоустройства, использовании передового программного обеспечения для управления персоналом и адаптации методов управления персоналом для эффективного использования экономики работы по найму.

Рис. Тренды в HR

Стратегическая роль HRMs (Управление человеческими ресурсами) становится все более важной в условиях расширения экономики занятости. Некоторые стратегии, которые HR может использовать для обеспечения успеха в работе с нетрадиционными работниками:

- Четкая коммуникация: Установление прозрачных каналов связи, чтобы фрилансеры и подрядчики четко понимали свои роли, обязанности и ожидания в проекте.
- Адаптация и обучение: Разработка процесса адаптации, ориентированного на сотрудников на временной основе, с предоставлением необходимых знаний и ресурсов.
- Оценка эффективности: Внедрение справедливых и объективных методов оценки производительности, установка четких критериев и предоставление регулярной обратной связи для повышения эффективности.
- Построение отношений: Несмотря на временный характер работы, уделять внимание построению крепких отношений с сотрудниками. Регулярные обзоры, признание достижений и организация командных мероприятий могут улучшить работу и стимулировать вовлеченность.

1. Создание гибкого рабочего места

Для максимального использования потенциала масштабной экономии специалисты по управлению персоналом могут принять стратегии, обеспечивающие плавное интегрирование штатных сотрудников в организацию. Вот как

HR может способствовать созданию гибкой рабочей силы:

- Пересмотр рабочих моделей: Проанализируйте текущие рабочие процессы организации и выявите области, в которых сотрудники гибких форматов могут эффективно внести свой вклад. Разработайте гибкие должностные инструкции и роли, основанные на проектах, чтобы учесть разнообразие навыков и опыта сотрудников.
- Использование технологий: Воспользуйтесь технологическими решениями, такими как рынки талантов, платформы фрилансеров, программное обеспечение для мониторинга сотрудников, системы управления заработной платой и инструменты управления проектами, для эффективного взаимодействия и управления совместителями. Эти платформы могут оптимизировать процесс найма, улучшить коммуникацию, оценить вовлеченность и контролировать прогресс проекта.
- Поощрение сотрудничества: Способствуйте сотрудничеству между совместителями и штатными сотрудниками, создавая виртуальные пространства для обмена знаниями и совместной работы. Это можно достичь с использованием инструментов командной работы, виртуальных мозговых штурмов или каналов связи для конкретных проектов.
- Обеспечение соответствия: Отдел кадров должен постоянно следить за изменениями в трудовом законодательстве и нормативных

актах, касающихся работников гибких форматов, чтобы обеспечить соответствие. Консультируйтесь с экспертами по правовым вопросам, чтобы понимать юридические

обязательства и права, связанные с привлечением сотрудников к работе.

2. Адаптация HR-практик к экономике бизнеса: проблемы и возможности

Таблица 1

Адаптация HR-практик к экономике бизнеса: проблемы и возможности

Наименование	Общая характеристика
Планирование кадровых ресурсов	Отдел управления персоналом должен разработать стратегии кадрового планирования, учитывая гибкий график работы, доступность и обязательства по проекту. Это включает прогнозирование потребностей проекта, выявление пробелов в навыках и подбор правильного состава штатных сотрудников.
Вовлеченность персонала	Поддержание вовлеченности сотрудников и чувства принадлежности может стать сложным в условиях корпоративной экономики. Отдел управления персоналом может решить эту проблему, внедряя виртуальные мероприятия по укреплению коллектива, программы признания и укрепления корпоративной культуры, способствующей взаимоподдержке.
Удержание талантов	Рекомендуется проводить анализ сотрудников каждые 6 месяцев, оценивая их по таким критериям, как производительность, потенциал, вероятность ухода, последствия ухода, потребности в развитии, возможность подбора и сильные стороны. Эффективное удержание талантов включает в себя обзоры талантов, стратегии развития и укрепление взаимоотношений. Предложение конкурентоспособной компенсации и признание их вклада также способствуют повышению лояльности и удержанию сотрудников.

3. HR в современных условиях гиг-экономики

С появлением все более широкой популярности экономики рабочих мест, задачей рекрутеров и HR-специалистов становится эффективное привлечение, управление персоналом и оперативное смена сотрудников в рабочих коллективах. В условиях таких перемен важно также обеспечивать тщательную интеграцию новых рабочих мест в структуру крупных компаний.

Несмотря на то, что процесс найма должен быть быстрым, сами сотрудники должны быстро адаптироваться к корпоративной культуре, понимать бренд компании и взаимодействовать с коллегами в сжатые сроки. Однако HR-командам необходимо уделять внимание балансу между оперативностью и правильным выбором на рынке труда.

Ответом на это давление является видимое изменение в отрасли. Технологии управления персоналом находятся в подъеме, облачные системы, такие как Oracle, Taleo, SAP и др., растут с невероятной скоростью. С другой стороны, платформы, такие как Thumbtack и Upwork, предоставляют новые способы быстрого поиска квалифицированных сотрудников.

Эти изменения в темпах работы HR во многом обусловлены значительными усовершенствованиями в мобильных технологиях за последние годы. В мире, который становится все более мобильным и зависимым от смартфонов, люди привыкли к оперативным изменениям и мгновенным результатам. Новые мобильные инструменты позволяют сотрудникам гибкого формата управлять своей карьерой в любом месте и в любое время, и схожие инструменты предназначены для перевода HR-индустрии на мобильно-ориентированный менталитет.

4. Изменения в HR-технологиях

В свете модернизации мира управления персоналом новыми технологиями, отрасль до настоящего времени относительно медленно внедряла эти инновационные инструменты. Однако, с увеличением масштабов и важности экономики гибких форматов, HR неизбежно придется двигаться вперед, и делать это быстро.

В области HR-технологий предстоит ожидать ряда изменений в ближайшие годы:

1. Усиление автоматизации: В условиях, где скорость играет ключевую роль в экономике затрат, первоочередной задачей HR становится максимальная автоматизация

процессов. Автоматизированные процессы снижают трения и человеческие ошибки, обеспечивая более быструю доставку от пункта А к пункту Б.

2. Фокус на данных и отчетности: Большие данные уже играют важную роль, и в будущем их значение будет только увеличиваться в успешных стратегиях найма. Все более важно знать, что делает компанию успешной и где можно улучшить, и специалисты по персоналу не исключение. Для более глубокого понимания успехов и проблем в найме работодателям и поисковым фирмам потребуется

использовать возможности сбора данных и отчетности, предоставляемые платформами, такими как Scout Exchange.

3. Внедрение новых средств обучения для адаптации к рабочим задачам: Найм – не единственная сфера человеческих ресурсов, подвергающаяся изменениям. Процессы адаптации и обучения также должны адаптироваться для учета изменений. Возможности обучения, такие как Workday Learning и SAP Jam, предоставят штатным сотрудникам инструменты для более быстрого освоения новых задач.

5. Проблемы и способы их решения

Таблица 2

Проблемные аспекты и способы их разрешения

Проблемный аспект	Способ разрешения проблемы
Поддержание организационной культуры	Интеграция штатных сотрудников в бизнес, сохраняя при этом единую культуру, представляет собой сложное задание. Отдел кадров должен тщательно изучить методы интеграции штатных сотрудников, чтобы они соответствовали общей корпоративной культуре.
Обеспечение безопасности данных и конфиденциальности	В условиях расширенного использования кадровых технологий, особенно при взаимодействии с внешними подрядчиками, обеспечение безопасности данных и сохранение конфиденциальности становятся критически важными задачами.
Сбалансированный подход к затратам и качеству	Наемные работники могут снизить расходы, однако сохранение баланса между экономией средств и обеспечением высокого качества и стабильности работы остается ключевой задачей.

Заключение

Таким образом с развитием технологий программное обеспечение для управления персоналом и HR-процессы постоянно совершенствуются, интегрируя новейшие технологические тенденции для достижения более высокого уровня успешности в предпринимательстве.

В свою очередь для адаптации к динамике рынка труда необходимо внедрение HR-технологий в управление рабочей силой. Они обеспечивают компаниям эффективное управление персоналом, улучшенные средства коммуникации, автоматизированные процессы, аналитику производительности и соблюдение нормативов. Адаптация к этой изменяющейся парадигме работы требует модификации методов управления персоналом с учетом конкретных потребностей кадров при сохранении деловой культуры и соответствия нормам. В будущем кадровые технологии будут играть все более важную роль в управлении динамичной рабочей силой, воздействуя на характер работы и кадровые процедуры.

Литература

1. The gig economy is on the rise: How can HR navigate the changing landscape? [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://247hrm.com/2023/07/31/the-gig-economy-is-on-the-rise-how-can-hr-navigate-the-changing-landscape/> (дата обращения 13.02.2024).
2. HR Tech Is Booming, Thanks to the Gig Economy [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.recruiter.com/recruiting/hr-tech-is-booming-thanks-to-the-gig-economy/> (дата обращения 13.02.2024).
3. HR’s Response to the Gig Economy Revolution in 2024 [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://efectio.com/en/hrs-response-to-the-gig-economy-revolution-in-2024/> (дата обращения 13.02.2024).
4. Human Resource Management and the Gig Economy: Challenges and Opportunities at the Intersection between Organizational HR Decision-Makers and Digital Labor Platforms [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S0742->

730120210000039001/full/html (дата обращения 13.02.2024).

5. The gig economy: A digital disruption challenge for HR [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.advantageperformance.com/the-gig-economy-a-digital-disruption-challenge-for-hr/> (дата обращения 13.02.2024).

6. HR Tech and the Gig Economy: Adapting to Change [Электронный ресурс] Режим

доступа: <https://blog.jobed.ai/hr-tech-and-the-gig-economy-adapting-to-change/> (дата обращения 13.02.2024).

7. How HR Management Software Streamlines the Gig Economy? [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://uknowva.com/blogs/hr-management-software-streamlines-the-gig-economy> (дата обращения 13.02.2024).

IATSENKO Andrei

General Director, Gorserv Innovations LLC, Russia, Moscow

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF HR TECHNOLOGY PLATFORMS FOR THE GIG ECONOMY: CHALLENGES AND SOLUTIONS

Abstract. *Despite the vastness of the interdisciplinary literature on the phenomenon of work on digital platforms, it focuses on the experience of corporate employees. With the growing capabilities of digital labor platforms, an increasing number of managers, top managers and HR specialists will have to make important decisions about whether to use internal staff and how to do it. The purpose of this article is to consider the challenges and ways to overcome problems in the process of developing HR technology platforms for the gig economy. In order to fulfill this goal and comprehensively consider this topic, the author researched scientific papers, previously conducted experiments by companies, and also studied information contained in open access on the Internet.*

Keywords: *HR-technologies, HR-technology platforms, platforms, gig economy, development of HR-technologies, digitalization, modern technologies.*